

**ДАСТЛАБКИ ТАЙЕРГАРЛИК БОСҚИЧИДА НАЗОРАТ ГУРУХИ
ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЎП УЗАТИШ ХАРАКАТЛАРИНИНГ
ТАХЛИЛИ.**

Катта ўқитувчи **Б.Қ Бобомурадов**

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Чирчиқ шаҳри,
Ўзбекистон

bobomurodovbabur@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларининг натижалари тахлили келтирилган. Натижалар асосан футболчиларнинг тўп узатиш аниқлиги, нечта аниқ ва нечта ноаниқ туп узатгани кўрсатилган. Адабиётлар ва тажрибалар тахлили шуни кўрсатдики ўйиндаги аниқ тўп узатишлар самарадорлиги канча баланд бўлса ғалабага олиб келиш эҳтимоли шунча юқори бўлади.

Калит сўзлар: Техник-тактик ҳаракатлар, натижалар тахлили, туп узатишлар самарадорлиги, аниқ тўп узатишлари, ғалаба.

**АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.**

Старший преподаватель **Бобомурадов Б.Қ.**

Узбекский Государственный Университет Физической Культуры и Спорта
город Чирчиқ, Узбекистан. bobomurodovbabur@gmail.com

Аннотация

В статье представлен анализ результатов технико-тактических действий юных игроков. Результаты в основном показывают точность передач игроков, количество отличных передач и количество промахов. Анализ литературы и опыта показал, что чем выше эффективность точных передач в игре, тем выше вероятность победы.

Ключевые слова: Техничко-тактические действия, анализ результатов, эффективность передач, точные передачи, победа.

**ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG
FOOTBALL PLAYERS AT THE INITIAL TRAINING STAGE.**

**Senior teacher B.Q. Bobomuradov Uzbekistan state physical University of
Education and Sports Chirchik city, Uzbekistan**

bobomurodovbabur@gmail.com

ANNOTATION

The article presents an analysis of the results of technical and tactical actions of young players. The results mainly show the players' pass accuracy, how many clear and how many misses they made. The analysis of literature and experience has shown that the higher the efficiency of accurate passes in the game, the higher the probability of winning.

Key words: Key words: Technical-tactical actions, analysis of results, effectiveness of passes, clear passes, victory.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Футболчиларни тайёрлашнинг янги ва ҳаётий усуллари, айниқса, бутун дунё бўйлаб ҳар қандай мураббий ва спортчилар билан шартнома тузиш ва уларни жалб қилиш қобиляти ҳақидаги ахборот оқимининг тезлиги футбол ўйинлари даражасига таъсир кўрсатди. Бу нафақат Европа ёки Жанубий Америка мамлакатларига, балки Африка, Осиё, Шимолий Америка ёки Австралия терма жамоаларига ҳам тегишли.

Бугун футбол жадал ривожланаётган бир даврда илмий изланишлар ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Улар "глобал" футболчини тайёрлашнинг кўплаб қизиқарли усуллари, дастурлари ва усулларини аниқлаш, асослаш ва амалиётга татбиқ этиш имконини беради. Олим ва мураббийлар ёш ва илғор футболчиларнинг ҳаракатчанлик кўникмаларини, техник ва тактик кўникмаларини ошириш, ўйинларини яхшилашнинг янги усулларини излашда давом этмоқда. Ҳар йили спортдаги ўзгаришлар илмий кашфиётлар таъсирида, масалан, генетика, физиология ёки кинесиология соҳасида тобора кўпроқ сезиларли бўлиб бормоқда. Бугунги кунда мураббийнинг тажрибаси, профессионал фаолияти ёки шунчаки мураббийлик инстинктларига таяниши етарли эмас. Ўйинчиларингиз ҳақида ишончли маълумотларга эга бўлиш жуда муҳим ва футбол ўйинини педагогик таҳлил қилиш ёрдам беради. Бу бизга маълумот учун озиқ-овқат беради. Футболдаги энг муҳим омиллардан бири –

тўп узатмаларнинг аниқлиги. Агар жамоа ҳар бир ўйинда катта фоиз самарали узатмаларни амалга оширса, бу жамоа яхши натижага эришиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади: Олиб борилган тадқиқотнинг мақсади бошланғич тайёргарлик гуруҳидаги футболчиларни аниқ тўп узатишлар, ноаниқ тўп узатишлар ва уларнинг сони, самарадорлик коэффиценти, самарасизлик коэффицентлари таҳлил қилинган ва аниқланган.

Тадқиқотнинг вазифаси: 1)Дастлабки тайёргарлик босқичида ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш. 2)Тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги натижаларни таҳлил қилиш ва хулоса чиқариш.

Тадқиқотнинг усуллари: Педагогик таҳлил, илмий адабиётлар ўрганиш, инструментал методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг натижалари: Хулоса қилиб шуни такидлаш керакки тажрибадан кейин ўтказилган натижалар шуни кўрсатдики аниқ тўп узатишлар сони ўртача 151 тадан 238 тага, ноаниқ тўп узатишлар сони 70 тадан 73 тага кўпайди, самарадорлик коэффиценти 68% дан 76% га ўсди, самарасизлик коэффиценти эса 32% дан 24% гача камайди. Барча тўп узатишлар сони 221 тадан 310 тагача кўпайди.

1-жадвал

Қиёсий таҳлил (Тўп узатишлар)

Локомотив. Болалар лигаси (2016 й)	1 тур	2 тур	3 тур	4 тур	5 тур	6 тур	7 тур	8 тур	9 тур	10 тур	Ўйин учун ўртача
	10.09. 2023 Feniks 3-1	17.09. 2023 Lokmo tiv B4- 1	24.09. 2023 Paxtak or Akade miya 0-2	01.10. 2023 Bunyo dkor A B 2-2	08.10. 2023 Paxtak or Kidsk A B 1-2	15.10. 2024 Dostli Akade miya 3-1	22.10. 2023 Odil Junior 1-4	29.10. 2023 Lider 3-1	04.11. 2023 Dostli k 1-1	12.11. 2023 Qo'qon 3-3	
Аниқ	151	158	152	140	160	139	153	160	142	151	151
Ноаниқ	73	60	69	57	73	73	72	76	76	71	70
Барча	224	218	221	197	233	212	225	236	218	222	221
Самарадорлик коэффиценти, %	67,4%	72,5%	68,8%	71,1%	68,7%	65,6%	68,0%	67,8%	65,1%	68,0%	68%
Самарасизлик коэффиценти, %	32,6%	27,5%	31,2%	28,9%	31,3%	34,4%	32,0%	32,2%	34,9%	32,0%	32%

2-жадвал

Қиёсий таҳлил (Тўп узатишлар)

Локомотив. Болалар лигаси (2016 й)	11 тур	12 тур	13 тур	14 тур	15 тур	16 тур	17 тур	18 тур	19 тур	20 тур	Ўйин учун ўртача
	10.03. 2024 Feniks 1-1	17.03. 2024 Lokm otiv B 3-0	24.03. 2024 Paxtak or Akade miya 1-1	31.03. 2024 Bunyo dkor A 1-1	07.04. 2024 Paxtak or Kidsk B 2-2	14.04. 2024 Dostli Akade miya 4-2	21.04. 2024 Odil Junior 2-4	28.04. 2024 Lider 3-0	04.05. 2024 Dostli k 1-2	12.05. 2024 Qo'qo n 2-1	
Аниқ	227	254	239	287	260	244	210	243	212	199	238
Ноаниқ	75	73	79	80	71	66	68	69	76	69	73
Барча	302	327	318	367	331	310	278	312	288	268	310
Самарадорлик коэффициенти, %	75,2%	77,7%	75,2%	78,2%	78,5%	78,7%	75,5%	77,9%	73,6%	74,3%	76%
Самарасизлик коэффициенти, %	24,8%	22,3%	24,8%	21,8%	21,5%	21,3%	24,5%	22,1%	26,4%	25,7%	24%

Хулосалар: Хулоса қилиб шуни айтиш керакки ўтилган машғулотар берилган методика ўз самарасини берди. Ёш футболчилар аниқ тўп узатишлар сони анча миқдорга ўсди ноаниқ тўп узатишлар сони камайди. Самарадорлик коэффициенти анча ўсди, самарасизлик коэффициенти анча миқдорда камайди. Бу ўз навбатида ёш футболчиларни техник-тактик харакатларини кўпайишига ва аниқ тўп узатишлар сони жадал ўсишига опкелди. Барча тўп узатишлар сони анча миқдорга кўпайди. Жамоанинг яқин масофага, ўрта масофага ва узок масофага тўп узатиш самарадолиги анча ошди бу ўз навбатида яхши натижа кўрсатишга замин яратди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Achilov A.M “Futbol nazariyasi va uslubiyati”. O‘quv qo‘llanma.2021-yil 66-71 bet.
2. Кузнецов А. “Футбол настольная книга детского тренера”.. 2011 год Москва.
3. Антипов А.В , Губа В.П. “Многолетняя подготовка футболистов в спортивной академии”. Монография Москва 2023 год.
4. Пешехонов Д.М “Подвижные игры для футбольных тренировок”.
5. Губа В, Антипов А, Шагин Н. “Подготовка футболистов в ведущих клубах европы”.
6. Врублевский Е.П, Костюкевич В.М “Модели тактики игры в футболе”.
7. Igamberdiyev O.R. “Futbol nazariyasi va uslubiyati (umumta’lim maktablari va VO‘SM ishlarini rejalashtirish)”. O‘quv qo‘llanma. Chirchiq., -2022. 136 b.
8. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.
9. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-б.
10. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-б.
11. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiylatlari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
12. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
13. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. UzGUFKS; Chirchiq-2023. С. 23-26.
14. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. O‘zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.

15. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг таҳлили (футбол спорт тури мисолида). “Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. Б. 537-542.

16. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. В. 98-103.

17. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. P.f.b.f.d. (PhD)—Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.